

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ПАРДАЕВ Шавкат Низомович*Ўзбекистон Давлат Санъат ва Маданият институти
“Театр санъати” ихтисослиги
мустақил изланувчиси (PhD)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13623798>

КАТТАҚЎРҒОН ТЕАТРИ ВА “ШАРТЛИЛИК”

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Каттақўрғон театрининг ўтган асрнинг 70-, 80-йиллардаги ижодий фаолияти ва актёрлари ҳақида сўз юритилади. Чунки, айнан шу даврларда республикамиздаги бошқа театрларда бўлгани каби Каттақўрғон театрида ҳам шартли ижро ва сценография кириб келди.

Албатта, бунинг объектив ва субъектив сабаблари бор.

Шулардан биттаси 1976 йилда жамоага янги театр биносини куриб топширилиши бўлса, иккинчиси бир қатор ёшларнинг ишга қабул қилиниши. Учинчиси эса режиссёр ва рассомнинг ижодий иттифоқидир.

Калит сўзлар: гуруҳ, Каттақўрғон, шартлилик, режиссёр, “Қорбола”, “Момақалдиқоқ”, театр, труппа, “Момақалдиқоқ”, романтизм, ҳаёт.

КАТТАКУРГАНСКИЙ ТЕАТР И “УСЛОВНОСТЬ”

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ по Каттакурганского театра в 70-,80-х годах прошлого века. Потому что, именно в это время, как во всех театрах нашей республике, так и в Каттакурганский театр появляется условность и сценография.

Конечно, в этом есть свои объективные и субъективные причины.

Если строительство и сдача нового здания коллективу стал одним из причин, то, приход ва театр ряд творческих молодёжи и творческий союз режиссёра и художника стали последующему основаниями.

Ключевые слова: группа, Каттакурган, “условность”, режиссёр, “Снежный мальчик”, “Гроза”, театр, труппа, “Гроза”, романтизм, жизнь.

THE FIRST STEPS OF THE KATTAKURGAN THEATER

ANNOTATION

This article talks about the creative activities of the Kattakurgan Theater in this 70s and 80s of the last century and the actors. Because, just like in other theaters of our republic, conditional performances and scenography were introduced in the Kattakurgan theater.

Of course, there are objective and subjective reasons for this.

One of them was the construction of a new theater building for the second was the recruitment of a number of young people. The third is creative union of the director and the artist.

Keywords: group, Kattakurgon, conditionality, director, “snowball”, “thunder” theater, troupe, “thunder”, romanticism, life.

1921 йилда ташкил этилган Каттакўрғон театри республикамизда ўз ўрнига эга. Мазкур санъат даргоҳи ҳақида гапирганда унинг етмишинчи-саксонинчи йиллардаги фаолиятига алоҳида тўхталиш лозим. Чунки, шу йиллар оралиғида мамлакатимиз санъатида бўлганидек, мазкур театрга ҳам сценография ва шартлилик деб аталган янгича оқим, янгича талқин кириб келади.

Театр директори Ширин Мелиева 60-йилларнинг охирида, яъни, театрнинг 50 йиллик юбилеи арафасида актёрлар учун барча қулайликларга эга бўлган янги бино барпо этиш таклифи билан чиқди.

Натижада 1970-йилда театр биносини қуриш учун дастлабки ҳаракат амалга оширилди. Асосан ёғоч материаллардан кўтарилган эски театр ўрнида замонавий бино учун пойдевор ташланди. 1976-йилда эса янги бинонинг рамзий калити Ширин Мелиевага топширилади.

Замонавий бинонинг қурилиши театрда янги даврни бошлади десак, муболаға бўлмайди. Чунки, мушкул бир шароитда фаолият юритаётган ҳар қандай жамоа ҳам янги сахнага кўчиб ўтгач, кўтаринки кайфият ила, юксак марраларни кўзлаб ишга тушади. Бас шундай экан, Каттакўрғон театри ҳам бу борадаги имкониятни қўлдан бермади.

Бунинг устига, айна шу даврларда жамоанинг кейинги муваффақиятларини белгилаган яна бир воқеа юз берди. Театрга бир неча истеъдодли ёшлар – Абдигани Абдираззоқов, Икромжон Хонимқулов, Гулбахор Мамедова, Зайниддин Омонов, кейинроқ Даврон Қодиров, Анвар Қаршибоев, Дилором Эгамова, Гулнора Ризаева, Умрзоқ Тиллаев, Мўмина Абдирашидовалар ишга келишди.

Одатда талантли актёрлар санъат тараққиётида муҳим рол ўйнаши азалдан маълум. Ўз вақтида бундай кадрларнинг ишга келиши ёхуд янги бинога кўчиб ўтиши билан Республикамининг қатор театрларида ижодий сакрашлар рўй берган. Бу жараён Каттакўрғон театрида 1976-йилдан кейин содир бўлди.

Шу ўринда “ижодий сакраш” деган фикримизни изоҳлаб кетмоқчимиз. Одатда бир неча истеъдодлардан иборат гуруҳнинг ташрифи билан жамоага салқин бир шаббода оралайди. Жамоа қайтадан туғилгандек, ёхуд “қони янгилангандек” ҳис этади, ўзини. Ўтган умрини сарҳисоб қилади, ютуқ ва камчиликларини англаб этади. Натижада олдинги тажрибалардан хулоса чиқарган ҳолда янги босқичга ўтиш даври бошланади. Бу– сахналаштирилган спектаклларда кўзга ташанади.

Маълумки, айнан 70-йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб Ўзбекистон театрларига янги йўналишлар кириб келди. Бу бош-адоқ шартлилик асосига қурилган режиссура, декорация ва реалистик талқин эди. Шунинг натижасида кишини тафаккурга ундайдиган ечимга элтувчи режиссёр, рассом, актёр иттифоқи шаклланди.

Одатда ушбу жараёнга Ғарбдан келган тенденция сифатида қарашлар мавжуд. Аммо, етук санъатшунослар бундай ижро қадимги ўзбек анъавий театрида бўлганлигини, бинобарин мазкур “янгилик” аслида яхшигина унутилган “эскилик” эканини эътироф этишади.

Хусусан, бевосита ўзбек театри тарихи билан шуғулланган Муҳсин Қодиров бу ҳақда кўп ва хуб ёзган. Қуйида шу олимнинг айрим фикрларини келтирамиз. “Анъанавий театримизнинг муҳим принципларидан бири воқеа ўрни ва пайтини шартли кўрсатишидир.

Маълумки, масахарабоз ва қизиқчиларнинг спектакллари томошабинлар даврасида ўйналганки, бу махсус декорациялардан фойдаланишга имкон ҳам ҳуқуқ ҳам бермаган. Томошабинлар воқеаларнинг қайси пайт ва қаерда бўлаётганини ижрочиларнинг диалоги ва айрим шартли ҳаракатларидан билиб олганлар. Актёрларимиз диаметри 4 – 10 метр келадиган айлана “саҳна”да ўн чақиримлаб йўл босганлар, бир қишлоқдан иккинчи қишлоққа ўтганлар, хаёлан уй қурганлар, дарё, ариқ ҳосил қилганлар ва ҳоказо. Бунга актёрларнинг лозим бўлган ишонарли ҳатти- ҳаракатлари орқали эришилган.

Саратон, совуқ, баҳор, пешин, оқшом, қоронғилик, ёруғлик тасаввури ҳам шундай ҳосил қилинган” (Қодиров М.Х. “Ўзбек халқ томоша санъати” Тошкент, Ўқитувчи – 1981, 44-45 бет) [2].

Ёки “Актёр – анъанавий театр шоҳи, спектаклларни ҳаракатлантирувчи етакчи куч. Бутун шартлилик: шартли безаклар, шартли асбоблар, шартли афзаллар, шартли пардозлар фақат масахарабоз ва қизиқчиларнинг маҳорати, санъати туфайлигина табиий ва ишонарли чиқиб, саҳнавий ҳақиқат яратишга хизмат қилади” (Қодиров М.Х. “Ўзбек халқ томоша санъати” Тошкент, Ўқитувчи – 1981, 49 бет) [2].

Шу фикрлардан келиб чиққан ҳолда, шартлиликни ўзбек анъанавий театрининг ўзига хос услуби, деб қабул қилсак арзийди. Аммо, XX асрнинг саксонинчи йилларида театрларимизга кириб келган шартлилик ўзбек анъанавий театрида қўлланилган шартлиликка қараганда анчайин мураккаб шаклда бўлганини ҳам унутмаслигимиз керак. Чунки, бу услуб ўзбек анъанавий театрида спектаклга оид барча компонентларни натурал ифодалаш имконияти йўқлигидан қўлланилса, орадан юз йиллар ўтиб театрнинг декорация, ашёлар ва ижро масаласидаги муаммолари бартараф этилган даврда ғоявий тақчиллик сабабли қайта пайдо бўлди. Қолаверса, бу – замона зайлидир.

Зероки, энди ўзбек театрлари шаклланиш жараёнини тугатиб, тараққиёт жараёнига ўтаётган, тўрт йил давом этган Жаҳон урушининг асоратларини даволашда лозим бўладиган кўтаринкилик, романтизм поёнига етаётган, томошабинларда ҳам давр ва авлодлар алмашинуви туфайли янгича талқинга эҳтиёж сезилаётган пайтлар келганди. Шунинг натижасида бадиий талқинда кундалик ҳаётга яқинлашиш, замон, макон, ҳаёт ҳақида жиддий мушоҳада этиш эҳтиёжлари туғилди, “Санъат – ҳаётнинг бадиий инъикоси” деган қараш ўз маъносида ишлатила бошланади. Зеро, томошабинлар театр минг уринмасин, ҳаётнинг айнан ўзи бўлмаслигини, бинобарин унинг компонентлари ҳам фақат шу бадиийликни ифодалаш воситаси эканини англай бошлагандилар. Шундай экан, энди декорацияда ҳар қандай жой манзарасини кўрсатиш учун бир неча штрихлардан фойдаланиш етарли натижани бера олар, боз устига ўша штрихлар спектаклнинг бадиий ечимини ифодалашда ҳам асосий ролни ўйнади.

Мазкур инқилобий ҳолат Каттакўрғон театрини ҳам четлаб ўтмади. Айнан янги бинонинг қурилиши, турли тажрибалардан кўрқмайдиган ёшларнинг ишга қабул қилиниши, раҳбариятнинг кечаётган воқеликларга тўғри баҳо бериши, жамоанинг замонавий санъатга ҳамоҳанг қадам ташлаши ва янгиланиш жараёнини зиммасига олган режиссёр ва рассом иттифоқи бу жараённинг бошланишига туртки бўлди.

1977 йилда Баҳодир Йўлдошев ва Георгий Брим томонидан Каттакўрғон театрида саҳналаштирилган Саид Аҳмаднинг “Келинлар кўзғолони”ни ҳақли равишда шартли талқинга ўтишда илк қадам дея, таъкидлаш мумкин.

Комил Яшиннинг “Тор-мор” асари эса бу борадаги иккинчи қадам бўлди. Мазкур спектаклда кекса ва ўрта авлод актёрлари қаторида эндигина саҳнага қадам қўйган ёшлар ҳам ўзларини кўрсатдилар. Бу ҳақда “Ўзбекистон маданияти” газетасининг 1977 йил 13 декабр сонисида қуйидаги илиқ фикрларга дуч келамиз.

“...Каттақўрғон шаҳар драма театри ижодий коллективи сўнги йилларда ўз репертуарини томошабинлар талабига кўра замонавий асарлар билан бойитмоқда. Жумладан, Комил Яшиннинг “Тор-мор” драмасини театр саҳнасида қўйилиши фикримизнинг далилидир...

...Арслон образини ижро этган ёш умидли актёр Зайниддин Омонов ўз қаҳрамонини барча томонларини очишга, образни тўлақонли яратишга интилган, бунга деярли эришган ҳам. Гулбаҳор Мамедованинг ижрочилик маҳорати мақтовга лойиқ. Саҳнада содда самимий, гулдек беғубор, ўз севгисига содиқ, вафодор ёрининг рақиблари билан олишишларида синфий онги улғайган, жасоратли, курашчан Дилбарни кўрдик...” (Худойкулов Я. Эътиқод кучи, “Ўзбекистон маданияти”, 13 декабрь, 1977 йил) [1].

Режиссёр ва рассом ҳамкорлиги Каттақўрғон театри ижодий ходимлари мисолида илк бора режиссёр Неъмат Шомуродов ва рассом Неля Караевалар иттифоқида кўзга ташланади.

1982 йилда Неъмат Шомуродов ва Неля Караева А.Н.Островскийнинг “Момақалдирок” драмасини саҳналаштиришди. Айнан шу спектаклни Каттақўрғон театрининг шартли талқин тўла-тўқис қўлланилган илк спектакли, дея эътироф этиш мумкин.

Пьесадаги конфликт инсоннинг мавжуд тузумга қарши исёни асосига қурилган. Калиновга келин бўлиб тушган Катерина бу ердаги тузумни ҳазм қилолмайди. Бир маромда оқаётган савдогарлар ҳаёти у учун ўта зерикарли, нохуш кеча бошлайди. У нақадар уринмасин, бу тузумнинг бир бўлагига айлана олмаслигини сезгач, ўзи яшаётган жамиятдаги консерватив кимсаларга қарши бош кўтаради. Буни Н. Добролюбов “...шафқатсиз ва ҳурматсиз савдогарларга қарши исён⁴” (Добролюбов Н.А. “Луч света в темном царстве”. Собрание сочинений. Том 6. Стр 76. М-Л.: Гослитиздат, 1963) [3], деб атайди.

Каттақўрғон театри асарни қўлга олганда озодлик ва эркинлик йўлида жоҳиллик, тирания, шафқатсизликка қарши курашишни мақсад қилгани боис спектаклдаги кураш қайнона-келин ўртасида кечаётгандек туюлсада, аслида ўз принципларига эга бўлган икки авлод вакилларининг ҳаёт-мамот жангидек гавдаланади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Худойкулов Я. Эътиқод кучи, “Ўзбекистон маданияти”, 13 декабрь, 1977 йил.
2. М. Ҳ. Қодиров. “Ўзбек халқ томоша санъати” Тошкент, Ўқитувчи – 1981. 3. Добролюбов Н.А. “Луч света в темном царстве”. Собрание сочинений. Том 6. Стр 76. М-Л.: Гослитиздат, 1963.
3. Добролюбов Н.А. “Луч света в темном царстве”. Собрание сочинений. Том 6. Стр 76. М-Л.: Гослитиздат, 1963.